

O APARTAMENTO CARIOCA NA DÉCADA DE 1920 E O PRIMEIRO EDIFÍCIO MODERNO DE HABITAÇÃO COLETIVA

Tatiana de Souza Gaspar

RESUMO

O artigo analisa o início da produção de edifícios de apartamentos pela iniciativa privada no município do Rio de Janeiro, ao longo da década de 1920. Serão analisados os projetos das unidades habitacionais do Edifício Praia do Flamengo (1923), Edifício Glória (1924), Edifício Tamandaré (1928), Edifício Itaoca (1928), Edifício Barão de São Félix (1929), Edifício Paissandú (1929) e Edifício Morro de Santo Antônio (1929). A organização funcional das plantas aponta para a existência de um período de definição programática e de especialização nos espaços internos dos apartamentos, que nas décadas seguintes se consolidou e foi amplamente difundido com o padrão burguês de tripartição em áreas social, íntima e de serviços. Especialmente, o artigo analisará o projeto do Edifício Morro de Santo Antônio, de autoria do arquiteto Marcelo Roberto. Estilisticamente vinculado à produção internacional do modernista, o edifício de sete pavimentos, térreo comercial e unidades duplex reflete de maneira emblemática as contradições e inovações que marcaram o período inicial de produção de apartamentos na cidade.

Palavras chave: apartamento; habitação coletiva; Rio de Janeiro.

ABSTRACT

The article analyses the beginning of the production of apartment buildings by the private sector in the municipality of Rio de Janeiro during the 1920s. The study analyzes the projects of the dwellings of the Praia do Flamengo Building (1923), Glória Building (1924), Tamandaré Building (1928), Itaoca Building (1928), Barão de São Félix Building (1929), Paissandú Building (1929) and Morro de Santo Antônio Building (1929). The functional organization of the floor plans points to the existence of a period of programmatic and zoning definition in the internal spaces of the apartments, which in the following decades was consolidated and widely diffused with the bourgeois standard of tripartism in social, intimate and service sectors. Specifically, the article analyzes the project of the Morro de Santo Antônio Building, by the architect Marcelo Roberto. Stylistically linked to the international production of the modern movement, the seven-storey building, with commercial ground floor and duplex units reflect in an emblematic way the contradictions and innovations that marked the initial period of production of apartments in this city.

Keywords: apartment ; collective housing ; Rio de Janeiro.

Tatiana de Souza Gaspar

Universidade de São Paulo | Ribeirão Preto - SP

tatiana.sgaspar@gmail.com

O apartamento residencial é uma forma de moradia urbana surgida nas metrópoles brasileiras no início do século XX. No Rio de Janeiro, a primeira fase de produção de apartamentos ocorreu entre as décadas de 1920 e 1930 e concentrou-se em áreas do Centro, Glória e Flamengo, a partir daí expandindo-se também para Copacabana e outros bairros da cidade. Quase cem anos após os primeiros apartamentos, tornou-se uma das principais formas de moradia da cidade e indiscutivelmente, sofreu alterações que estiveram relacionadas às transformações pelas quais a cidade passou nos mais diversos âmbitos.

Nos primeiros anos de produção, os moradores de apartamentos eram geralmente inquilinos, estando a propriedade do edifício nas mãos de apenas um proprietário, para o qual os apartamentos eram um novo ramo de investimento, bastante atrativo devido à possibilidade de elevado grau de lucratividade obtido com a cobrança de aluguéis. No entanto, em pouco mais de dez anos a fragmentação da propriedade imobiliária já era uma realidade e os apartamentos passaram a ser oferecidos também para a venda de unidades isoladas, voltadas para as classes médias altas.¹

1 Juridicamente, durante a década de 1920 foram instituídas medidas que previam a definitiva verticalização na década seguinte e regulamentaram as construções, reconstruções, acréscimos e modificações de prédios no Distrito Federal, interferindo diretamente sobre a produção e comercialização dos apartamentos na cidade. De 1925 a 1937, vigorou o decreto 2.087, que, entre outras medidas, definia elementos geométricos essenciais como a altura do edifício, pés direitos, superfície e forma da cobertura etc., e criava condições para o emprego do concreto armado, reduzindo os antigos pés direitos e estabelecendo alturas mínimas em função do número de pavimentos, quais sejam: 6 pav.-21m.; 5pav.-18m.; 4pav.-15m.; 3pav.-11m. e 50cm.; 2pav.-7m. e 50cm (CARDEMAN, 2004, págs.42-44). Em 1928, institucionalizou-se a Lei do Condomínio e a prática de dividir o terreno entre compradores de apartamentos através da “fração ideal do terreno” e a figura do condomínio. (VAZ, 1994, p. 119)

Antes disso, no entanto, precisou ser amplamente aceito pelas camadas médias e altas da população.

O processo de aceitação e consolidação do apartamento para estas classes esteve condicionado à sua total desvinculação da ideia de habitação coletiva popular anteriormente existente. Embora essa comparação tenha persistido por alguns anos (com ataques ao possível comprometimento da higiene, moral e socialização deste novo espaço doméstico, tendo ocorrido também outras manifestações contrárias, como as do que se incomodavam com a dimensão visual grandiloquente dos edifícios e com a nova escala arquitetônica verticalizada que se imprimia na cidade), desde esta época os meios de comunicação, como jornais e revistas, exerceram papel fundamental na divulgação das qualidades da tipologia, facilitando a aceitação da ideia da moradia verticalizada como símbolo da nova modernidade (VAZ, 1994).

Nesse sentido, a história do apartamento também não pode ser dissociada do processo de verticalização urbana, pois a construção em altura representava a “modernização social” como uma “onda de civilização”, anunciando “um sinal do presente, das aeronaves, da tele audição, da eletrificação, do automobilismo” (ibid.). O apartamento também foi caracterizado por diversos avanços tecnológicos como os elevadores, telefone em cada andar ou apartamento, luz e eletrodomésticos que começavam a surgir no interior doméstico. A existência de instalações sanitárias, abundância de água e preocupação com as condições de ventilação e iluminação naturais dos cômodos distanciava o apartamento de qualquer comparação com as insalubres habitações coletivas

populares. Além disto, os arranha-céus foram precursores de novas técnicas construtivas, com utilização do concreto armado e a necessidade de projetos complementares de cálculo estrutural, instalações sanitárias, elétricas etc.

Igualmente, o fato de terem se originado em áreas nobres, destinados à residência de moradores das classes altas, muitas vezes estrangeiros ligados às atividades capitalistas, ajudou a fortalecer uma imagem positiva da moradia em apartamentos. A partir de uma inversão da representação simbólica da habitação coletiva, os apartamentos expressavam uma nova forma de morar e de moradia dos novos ricos, tornando-se um modelo a ser seguido no caminho do progresso. Embora o apartamento anunciasse uma nova forma de moradia, inicialmente sua arquitetura esteve muito relacionada aos estilos ecléticos, representantes do bom gosto e distinção da época. Mesmo no programa destas habitações, a organização funcional das plantas aponta para a existência de um período de definição programática e de zoneamento nos espaços internos dos apartamentos, que nas décadas seguintes se consolidou e foi amplamente difundido com o padrão burguês de tripartição em áreas social, íntima e de serviços, estabelecendo como um padrão no final da década de 1930.

Neste artigo abordaremos os primeiros anos de produção de edifícios de apartamentos pela iniciativa privada no município de Rio de Janeiro, durante a década de 1920. A partir da pesquisa histórica sobre transformações ocorridas na cidade no início do século XX, serão analisados os projetos arquitetônicos das unidades habitacionais do Edifício Praia do Flamengo(1923),

Edifício Glória (1924), Edifício Tamandaré(1928), Edifício Itaoca (1928), Edifício Barão de São Félix (1929), Edifício Paissandú (1929) e Edifício Morro de Santo Antônio (1929). Especialmente, será analisado o projeto do Edifício Morro de Santo Antônio, de autoria do arquiteto Marcelo Roberto, que estilisticamente vinculado à produção internacional do movimento moderno, reflete de maneira emblemática as contradições e inovações que marcaram o período inicial de produção de apartamentos na cidade.

O INÍCIO DO SÉCULO XX NA CAPITAL DO BRASIL

O início do século XX marcou a decadência da aristocracia do café e significou a transformação da imagem da capital da República do Brasil, que deixaria para trás seu passado colonial para se transformar na metrópole moderna, apta a adquirir uma forma urbana condizente com sua economia em crescimento e a posição alcançada no contexto capitalista internacional. Inicia-se o período da *Belle Époque*, que em poucos anos elevou o Rio de Janeiro à imagem de Cidade Maravilhosa² bem como surgiu, a partir de então, uma nova forma de moradia, o apartamento.

A política iniciada no final do século XIX por Barata Ribeiro teve seu auge na administração de Pereira Passos que, indicado pela administração de Rodrigues Alves, assumiu o cargo de prefeito

² O escritor, jornalista, professor e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, Coelho Neto, criou a expressão “Cidade Maravilhosa” para o Rio de Janeiro em 1908, nas páginas do jornal “A Notícia”.

do Distrito Federal e em poucos anos executou o que se tornou umas das maiores transformações urbanas no Rio de Janeiro, denominada por Abreu (2011) como o período “Haussmann à la carioca”.³ Suas ações tinham como foco principal a remodelação da cidade a partir de projetos de embelezamento, saneamento e acessibilidade (com abertura e alargamento de vias). Com o auxílio da administração federal, promoveu a abertura da Avenida Central, a construção do cais do porto e das avenidas que lhe davam acesso. O município também realizou a abertura e alargamento de novas vias de circulação, instituiu recuos progressivos aos novos edifícios, uniformizou os planos de alinhamento das ruas da cidade e o embelezamento de algumas áreas do centro e zona sul.

Ao atuar preponderantemente sobre as freguesias centrais, a Reforma Passos atingiu principalmente a população pobre, “botando abaixo” as habitações coletivas ainda remanescentes no encerrar do século XIX. Os antigos residentes passaram a procurar por áreas menos valorizadas da cidade e, enquanto grande parte se deslocou para os subúrbios, outra parcela foi obrigada a buscar novas formas de habitação que possibilitasse sua permanência próxima aos seus locais de trabalho, que se mantiveram no centro.⁴ No entanto, a movimentação da população pobre parecia

3 Engenheiro por formação, Francisco Pereira Passos viveu na França durante a reforma de Haussmann, presenciando e acompanhando de perto as discussões em torno dos planos e projetos de remodelação e modernização de Paris no final da década de 1850. Provavelmente esta experiência foi fundamental para que, quarenta e cinco anos depois, conseguisse articular e realizar a grande reforma urbana da capital federal. Relevante ressaltar também sua influência junto à presidência, podendo agir livremente e com muitos poderes.

4 Este processo deu início ao desenvolvimento sistemático de ocupação dos morros da cidade (SILVA, 2005).

ainda não preocupar o poder público, neste momento focado em aumentar a disponibilidade de lotes para novas construções e, conseqüentemente, impulsionar a expansão do setor imobiliário através da construção civil. Era sob a nova e moderna Avenida Central que todos os holofotes estavam voltados. A avenida, que durante sua construção implicou na derrubada de 641 edifícios (na maioria prédios com fachada estreita e dois andares), tornou-se o “cartão postal do embelezamento do Rio de Janeiro”, ao mesmo tempo em que “abriu diálogo para capacidade e talento das grandes construtoras”. (ROCHA, 1995, págs. 62 e 100).

Com fortes influências francesas, a construção da Avenida Central significou muito mais do que a abertura de uma nova via. Como um portal, configurou o eixo da Reforma Passos entre as zonas norte e sul da cidade, e abriu caminho não só para a circulação dos primeiros automóveis como também serviu de cenário para a representação de novos valores, muitas vezes influenciados pela importação de uma cultura estrangeira. A consolidação destes novos valores integrou-se ao cotidiano público e privado do carioca também a partir do acesso a novas tecnologias, em sua maioria originárias de outros países. Mais ainda, a chegada do futuro estabelecia um sentido negativo ao que estivesse relacionado ao passado colonial da cidade.⁵

Exemplo disto foram os novos prédios construídos para emoldurar a Avenida Central. Com o intuito de tirar de cena os “mestres de obras” - principais responsáveis pela execução das

5 As influências e hábitos relacionados à elite burguesa carioca no início do século XX foram estudadas por diversos autores, como SANTOS (1981), ROCHA (1995) e SEVCENKO (2012).

edificações da cidade durante a Colônia e o Império - foi realizado o Concurso Internacional de Fachadas, em que arquitetos deveriam projetar primeiro as fachadas e depois as plantas, nos mais variados estilos, desde que inspirados por influências externas, principalmente europeias.

O ecletismo se afirmou arquitetônica e urbanisticamente, assumindo a hegemonia do gosto oficial, e sendo, a partir daí, também interiorizado para outras capitais estaduais e cidades maiores da República.

Assim como os edifícios oficiais, as residências urbanas das classes de maior poder aquisitivo também buscavam manter-se alinhadas ao estilo eclético, além de seguirem o caminho da segregação socioespacial já iniciado ao longo do século XIX e acelerado ainda no início do século XX, em que a zona sul da cidade tornou-se, por excelência, o local de moradia das classes mais abastadas. A partir deste momento o espaço doméstico no Brasil começa a ser planejado de forma tripartite, distinguindo-se em áreas social, íntima e de serviços, em que cada cômodo se estabelece segundo uma função específica e circulações independentes. Enquanto toda a área destinada aos serviços – inclusive cozinha e acomodação dos empregados – deveria estar longe das vistas dos visitantes e mesmo dos moradores, havia ainda uma diferenciação entre as áreas sociais, ou “zonas de representação” (que eram dependências de passagem obrigatória aos convidados), e a área privativa, destinada apenas aos membros da família⁶:

⁶ Estes mesmos palacetes também foram usados coletivamente, quando ficaram conhecidos como “casas de pensão”, e abrigaram famílias de diferentes faixas de renda,

Agora, a residência de gente fina havia de proporcionar total independência entre as três zonas da casa: as áreas de estar, de repouso e a do serviço deveriam estar distribuídas de tal maneira que se pudesse ir de uma delas à outra sem que se fosse necessário passar pela terceira. (LEMOS, 1996, p. 52)

A coletivização da moradia – que durante todo o século XIX esteve relacionada às camadas mais populares da sociedade, sendo fortemente combatida em razão do discurso higienista e de modernização da cidade no início do século XX – com a valorização dos terrenos na área central provocada pelas ações promovidas pela Administração Municipal e Distrito Federal, levou ao surgimento de uma nova vertente da moradia coletiva, o edifício de apartamentos. Este, voltado às classes mais abastadas, que desejavam desfrutar das conveniências do centro urbano e suas opções de comércio, serviços e lazer (diurno e noturno), representando valores da vida moderna burguesa.

Segundo Vaz (1994, p. 95), “apesar de ser um padrão que aprofundava a tendência de agrupar mais pessoas numa área menor, tornando mais coletiva ou mais socializada a moradia”, o edifício de apartamentos não tinha como precursor as antigas

inclusive os estratos médios da sociedade carioca. O romance de Aluísio Azevedo, *Casa de Pensão* (1884), é uma importante referência para a construção da imagem deste espaço doméstico que, embora coletivo, buscava transmitir os ideais tradicionais de moralidade, conforto e higiene. A descrição dos moradores feita pelo romancista também destaca a seriedade e integridade de caráter de todos, trabalhadores, estudantes ou intelectuais, que ali escolhiam residir justamente por se tratar de um local calmo, tranquilo e salubre, sem deixar de lado, é claro, a distinção e destaque conferido pela aparência do que já havia sido um “palacete”.

formas de habitação coletiva anteriormente existentes na cidade (como as estalagens, avenidas, vilas etc.).

Voltado para o outro extremo da sociedade, no início o apartamento era destinado apenas às famílias mais abastadas, e por isso foi necessária uma verdadeira “doutrinação do futuro usuário”, conseguida, entre outras coisas, através de um “projeto de arquitetura convincente”, em que muitos apartamentos tinham suas plantas baseadas nos programas unifamiliares dos palacetes (VERÍSSIMO, BITTAR, p. 27):

Os primeiros edifícios de apartamentos tiveram suas plantas norteadas pela ideia de empilhar, num mesmo terreno, várias casas, todas iguais entre si, mas confortáveis e isentas de promiscuidades que pudessem sugerir ao conjunto de moradias a pecha de encortiçamentos. Antes de tudo, amplos e cômodos, como se fossem realmente a solução ideal: a casa nobre no coração da cidade. (LEMOS, 1996, p. 79)

OS PRIMEIROS APARTAMENTOS E A DEFINIÇÃO DO PROGRAMA DE USOS

Foi em meio à construção de um novo ideário de progresso, influenciado por valores importados principalmente da Europa, que o primeiro edifício de apartamentos foi construído na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1910.⁷ Essencialmente

⁷ Embora alguns estudos apontem o ano de 1910 como o da construção do edifício, uma seção do Diário Oficial de 1938 atesta que, na realidade, este foi o ano de compra

burguês e adequado ao que havia de mais moderno nos países industrializados, a residência verticalizada de apartamentos em poucos anos imprimiria uma nova perspectiva sobre a cidade. Situado na área central, o primeiro edifício de apartamentos preenchia o cenário principal da nova metrópole que o Rio de Janeiro pretendia ser.

Viret e Marmorat foram autores de um dos primeiros prédios de apartamentos da cidade, o edifício Lafont [...], que com suas circulações verticais e horizontais bem estudadas e suas fachadas de grande apuro estilístico, tipicamente francesas, contribuíram para a apuração formal do Ecletismo. (SANTOS, 1981, p. 86)

Demolido em meados do século XX, o Edifício Lafont ficava localizado na esquina da Rua Santa Luzia com a Avenida Central, bem próximo à Avenida Beira Mar (região que ficou conhecida como Cinelândia), constituindo a conexão entre o centro e a zona sul, onde despontaram alguns dos luxuosos edifícios precursores dos “arranha-céus”, com cinco a nove pavimentos (VAZ, 1994, pag. 94). Apesar do projeto e construção do primeiro edifício de apartamento carioca datar da primeira metade da década de 1910, este parece ter sido um empreendimento isolado até a década de 1920, quando novos edifícios passam a ser amplamente produzidos na cidade. Como o Edifício Lafont, muitos destes primeiros apartamentos também foram construídos na área central, enquanto outros já se lançavam em direção à zona sul, em bairros como Glória, Flamengo e, logo em seguida, Copacabana.

do terreno por Marcel Bouilloux Lafont, tendo sido o projeto aprovado em 1911 e a obra concluída em 1913.

Embora não se tenha tido conhecimento sobre o projeto do edifício Lafont, e por isso não seja possível uma análise tipológica do ambiente interno das suas unidades habitacionais, sabe-se que a definição quanto ao programa dos primeiros apartamentos residenciais na cidade foi sendo progressivamente estabelecida, até firmar-se como um novo padrão, ainda presente em edifícios multifamiliares atualmente. Até mesmo a definição do nome “edifício de apartamentos” levou tempo para se consolidar, ocorrendo apenas na década de 1930. Antes disso, foi comum o uso de expressões como “casa de apartamentos”, “casa (ou prédio) coletiva de apartamentos”, “casa de habitação coletiva”, “casa (ou prédio) para renda”, “arranha-céu de apartamentos”, “arranha-céu”, ou simplesmente “apartamento”.⁸

8 Lilian Vaz, em sua obra sobre a história da habitação coletiva no Rio de Janeiro, estudou aspectos do surgimento, difusão e evolução do edifício de apartamentos na cidade entre os anos de 1925 e 1937. Para tanto, pesquisou em classificados de imóveis anunciados nos jornais da época, e demonstrou que durante os primeiros anos pesquisados era evidente uma indefinição em relação ao objeto. Até 1930 o nome “edifício” era empregado apenas para prédios de escritório, e o “apartamento” era assimilado ao aluguel de quartos de hotel e casas de pensão. A indefinição inicial parecia se estender também à variedade de conformações familiares visadas, às dimensões e programas das unidades, e à multiplicidade de usos. Sua pesquisa destaca que só a partir de 1934, ocorre a definição quanto sua “denominação, função e organização espacial interna”. É ainda a partir deste ano que começa a se intensificar a oferta de apartamentos na zona sul da cidade, principalmente em Copacabana, levando a compreensão de dois processos: “especialização funcional da área central pelo esvaziamento do uso residencial, e da diferenciação social entre os bairros, através da concentração da forma moderna de habitar em Copacabana e demais bairros da Zona Sul, por oposição aos bairros da zona norte e suburbanos”. Outra importante mudança ocorrida durante o período de pesquisa refere-se à fragmentação da propriedade imobiliária e sua forma de consumo, que deixa de ser exclusivamente a partir do aluguel para tornar-se compra-e-venda (VAZ, 19994, p.107-112).

No processo de convencimento das altas classes, muitos apartamentos foram projetados tendo como referência as plantas dos palacetes, de forma a lhes atribuir vantagens da casa isolada, unifamiliar. Era importante que essas famílias, ao se mudarem para os apartamentos, mantivessem o mesmo padrão de conforto e representação de status social. O **Edifício Praia do Flamengo** (1923), projetado pelo mesmo arquiteto do Hotel Copacabana Palace, expressa nas fachadas o gosto elitista pelo ecletismo (Figura 01). O pavimento tipo de habitação, com apenas dois apartamentos de dimensões variadas, evidencia a tripartição burguesa, que organiza de forma oposta as áreas e acessos sociais dos de serviço, nos fundos da edificação. Da mesma forma, a grande área utilizada como circulação horizontal interna aos

01 Vista da fachada do Edifício Praia do Flamengo, com ornamentos decorativos que remetem a diversos estilos arquitetônicos e composição em partes que esteticamente se diferenciam entre embasamento, corpo principal e coroamento.

02 Pavimento de habitação no Edifício Praia do Flamengo, projetado em 1923 por Joseph Gire e construído por Eduardo V. Pederneiras.

apartamentos, demonstra a grande preocupação com a setorização dos fluxos e privacidade dos quartos (Figura 02).

Por outro lado, a imprecisão se verificava em diversos aspectos e a inexistência de um padrão na concepção dos primeiros edifícios de apartamentos, tornou comum, por exemplo, a mistura de usos residenciais e comerciais em diferentes ou nos mesmos pavimentos e diferentes dimensões entre as unidades habitacionais de um mesmo prédio, que poderiam ser destinadas a famílias ou quartos

para solteiros. Entre os classificados da época, muitas ofertas de casas de apartamentos ofereciam serviços de pensão, como o atual “apart-hotel”. Principalmente no centro da cidade, os primeiros edifícios de apartamentos projetados recebiam usos diversos, muitas vezes com a presença de espaços de lazer que representavam a cultura burguesa importada, como cinemas, cafés e restaurantes. Nesse sentido, é interessante observar que muitas unidades habitacionais apresentavam áreas de serviço reduzidas ou inexistentes, quando se acreditava que estes serviços domésticos seriam realizados ou contratados fora do edifício, utilizando-se o comércio do bairro.

No **Edifício Glória** (Figura 03), de 1924, além do Cinema Glória, também existia dois andares de escritório. Entre os nove pavimentos projetados no centro da cidade, os três voltados para a moradia continham dezenove apartamentos, quase todos compostos por um quarto e banheiro privativo. No andar havia ainda um depósito e copa, além da presença de dois banheiros isolados, com acesso do público em geral. Cabe destacar que os apartamentos possuíam ligações internas, o que possibilitaria o aluguel de um ou mais cômodos. A análise da planta baixa do pavimento de habitação nos permite visualizar a inexistência de áreas voltadas ao serviço no interior da habitação, bem como a confluência de usos destinados ao espaço íntimo e social em um mesmo cômodo. Essas características sugerem que alguns edifícios do período, por não apresentarem cômodos destinados às funções de serviço doméstico, apresentavam características que suscitam a ideia de continuidade quanto ao uso e funcionamento dos apartamentos como hotéis.

03 Acima: pavimento de habitação no Edifício Glória, projetado em 1924 por Cia. Construtora Pederneiras S.A. Abaixo: vistas das fachadas do edifício, com elementos ecléticos.

04 Acima: pavimento de habitação no Edifício Tamandaré, projetado em 1928 pela empresa Gusmão Dourado e Baldassini Ltda. Abaixo: vistas das fachadas do edifício, com elementos ecléticos.

Em outros casos, verificava-se a presença de diferentes padrões no terreno de um mesmo edifício. No **Edifício Tamandaré** (Figura 04), de 1928, os apartamentos da luxuosa edificação principal são claramente demarcados por setores íntimos, sociais e de serviços, ligados por corredores e acessos diferenciados, enquanto a edificação de dois pavimentos nos fundos do terreno

- 05 Imagens do Edifício Paissandú. Da esquerda p/ direita: Detalhe decorativo da fachada, em estilo Art Déco; vista do prisma para ventilação e iluminação; corredor para acesso às unidades destinadas aos funcionários do edifício, no último pavimento.

contém quartos individuais com banheiros coletivos no segundo pavimento (a parte inferior, no térreo, foi destinada à garagem), aproximando-se do conceito das casas de pensão. No que se refere à implantação, o edifício no bairro Flamengo utiliza a forma “H” com duas torres de circulação vertical no centro da edificação, que acessam quatro apartamentos, dois defronte à calçada e outros dois voltados para o fundo terreno, onde estão localizados os quartos individuais. Esta solução, junto à utilização de prismas de ventilação e iluminação, permitiu que a edificação não necessitasse de aberturas laterais e, consecutivamente, que pudesse estar colada nas divisas do terreno.

Durante a primeira fase de produção de apartamentos na cidade do Rio de Janeiro, a nova tipologia habitacional, foi aos poucos se

consolidando arquitetônica, social, e espacialmente, uma vez que já se percebia um forte encaminhamento de sua localização rumo à zona sul da cidade. O processo de espacialização do edifício de apartamentos na zona sul não ocorreu aleatoriamente; foi fruto de um encadeamento de ações movidas pelo poder público e abraçadas pelo setor privado já desde a segunda metade do século XIX, quando teve início o movimento de estratificação espacial das classes sociais. Neste contexto, a expansão da cidade rumo às praias litorâneas designou um novo local de residência permanente das classes altas.

Após a implantação das primeiras linhas de bonde de burro em direção aos bairros aristocráticos da Glória, Catete e Botafogo, e sua extensão até Copacabana, ainda no final do século XIX – através da abertura de uma estreita galeria (Túnel Velho) –, durante as três primeiras décadas do século XX o Estado atuou de forma a acelerar a divisão entre bairros burgueses e bairros proletários. Longe do olhar – e da atuação – da administração pública, os subúrbios eram intensamente ocupados devido à multiplicação de indústrias que ali se instalavam. Já os bairros localizados próximos à orla marítima receberam sucessivos investimentos, em obras de infraestrutura, saneamento e “embelezamento” – muitas vezes antecipados à sua ocupação, de forma a incentivar a reprodução do capital e promover a depuração da área nobre da cidade de usos e populações indesejadas. (ABREU, 2011)

A partir da década de 1920 a produção de apartamentos também foi marcada pela transição do Estilo Eclético para o Estilo Art Déco. Considerado por alguns arquitetos como o momento final

06 Pavimento de habitação no Edifício Paissandú, projetado em 1929 por Eduardo V. Pederneiras.

do Ecletismo, o Art Déco também é entendido como precursor da arquitetura moderna (CORREIA, 2008), difundindo novos programas e tipologias. Alguns destes edifícios se diferenciaram através da utilização deste estilo, demarcado pelos volumes de fachada, com recortes e adições geométricas e, principalmente, nos ambientes sociais de acesso à edificação, expressando de maneira singular a busca por distinção. Estilisticamente vinculado ao Art Déco, o **Edifício Paissandú** (Figura 05) foi projetado em 1929 e também localizado no bairro Flamengo.

O Edifício Paissandú ainda conserva alguns aspectos que foram comuns aos edifícios voltados para as famílias com maior poder aquisitivo, como pequenos quartos e banheiro coletivo para empregados nos andares superiores. Atualmente, o edifício ainda mantém estes aposentos, com a mesma finalidade ou destinados à área de depósito dos moradores. No que tange à organização espacial das demais unidades habitacionais, assim como se verifica no Edifício Praia do Flamengo e Edifício Tamandaré, fica evidente a setorização em áreas sociais, íntimas e de serviço, com ambientes de menores dimensões e aberturas para o prisma central, enquanto todos os quartos e salas estão voltados para as vias urbanas (Figura 06).

Por outro lado, nesse período o processo de verticalização e produção de apartamentos também ocorreu em bairros da região central e Tijuca, denotando o que Vaz (ibid., p. 126) chamou de “processo de aburguesamento” das habitações de classe média, que à sua maneira se inspiravam e reproduziam as “modernidades” da zona sul. Nesse sentido, cabe mencionar que muitas dessas edificações apresentaram indefinições formais,

07 Acima: pavimento de habitação no Edifício Barão de São Félix, projetado em 1929 por M. José Pinto Filho. Abaixo: Imagens da fachada; vistas do acesso e circulação horizontal coletiva das unidades habitacionais, no térreo.

podendo ser facilmente confundíveis com outros modelos de habitação anteriormente existentes.

Esse é o caso do **Edifício Barão de São Félix** (Figura 07), de 1929, que internamente abriga 14 (quatorze) apartamentos, mas externamente se assemelha aos sobrados, com térreo comercial defronte à calçada, habitações ao fundo, e apenas três pavimentos. Ainda que as unidades habitacionais tenham áreas reduzidas, a modulação construtiva empregada mantém a ideia de especialização dos ambientes por setores, como nos exemplos vistos anteriormente. Há ainda uma diferenciação entre os apartamentos de frente, com dois quartos, e no fundo, com apenas um dormitório, em que se destaca a presença de inúmeros prismas para garantir a ventilação e iluminação natural de todos os cômodos.

Durante o período de construção dos primeiros edifícios de apartamentos, as tais “áreas nobres” da cidade (bairros localizados próximos à orla marítima) foram arborizadas, com a criação de diversas praças, e, mesmo ainda pouco habitados, os bairros de Copacabana e Ipanema receberam saneamento já na primeira década do século XX. Além disto, o crescimento da zona sul foi seguido pelo aumento do tráfego urbano, em parte proporcionado pela extensão das linhas de bonde (associadas aos loteamentos), em parte possibilitado pela criação e ampliação (em alguns casos, reconstrução) de importantes avenidas e túneis, além do melhoramento nos calçamentos.

Na administração de Pereira Passos ocorreu a abertura da Av. Beira Mar e do Túnel do Leme (Túnel Novo) e na década

seguinte, a da Praia de Botafogo. Enquanto isso, as linhas de bonde continuaram a se estender, chegando ao Posto 06 de Copacabana e Leblon, que na época ainda estava sendo loteado. Do final da década de 1910 à década de 1920, a abertura da Av. Rui Barbosa concluía a Av. Beira Mar de Pereira Passos e liberava novas faixas de terrenos valorizados no caminho para a zona sul. Construiu-se a Avenida Atlântica, posteriormente alargada e pavimentada, e a Av. Delfim Moreira para ligação de Ipanema ao desabitado Leblon. Alargaram-se também o Túnel Velho e as avenidas Niemeyer (recém-construída e doada à prefeitura) e Visconde de Albuquerque. Para Abreu (2011):

De um lado, a ocupação das zonas sul e norte pelas classes média e alta intensificou-se, e o foi comandada, em grande parte, pelo Estado e pelas companhias concessionárias de serviços públicos. De outro,

08 Acima, Imagens da fachada e vista do acesso. Ao lado, pavimento de habitação no Edifício Itaoca, projetado em 1928 por Anton Flodere e Robert R. Prentice.

subúrbios cariocas e fluminenses cada vez mais se solidificaram como local de residência do proletariado, que para aí se dirigiu em números crescentes (pág. 82).

Um dos primeiros edifícios construídos no bairro de Copacabana foi o **Edifício Itaoca** (Figura 08), em 1928. Vinculado ao Art Déco, foi uma espécie de precursor para diversos outros edifícios, com o mesmo estilo arquitetônico, que foram construídos no bairro durante a década seguinte.

Com implantação em forma de “U”, o edifício possui seis apartamentos por pavimento e três torres de circulação vertical, com escada e elevador para cada duas unidades e acesso às respectivas áreas sociais. Na parte posterior da edificação encontram-se dois elevadores que se ligam a uma única circulação horizontal para acesso das compactas áreas de serviço. O edifício apresenta dois tipos de unidades de habitação por pavimento,

com dois e três quartos, embora as áreas destinadas às cozinhas e banheiros mantenham as mesmas dimensões em todos os apartamentos. Outro aspecto interessante é a composição dos volumes que dão ritmo à fachada Art Déco e, internamente, constituem-se como varandas para quartos e salas.

Contudo, pode-se dizer que a definição do edifício de apartamentos no Rio de Janeiro desenvolveu-se junto à evolução dos estilos arquitetônicos em voga na cidade, que igualmente ansiavam por uma unidade estilística e por soluções mais originais, culminando na renovação empreendida pela Arquitetura Moderna a partir da década de 1930:

O novo elemento da morfologia da cidade causou grande impacto, mas não chegou pronto, como solução acabada. De início, ensaiou sua verdadeira personalidade, seu uso, seus limites, suas principais características internas e externas. Na distribuição dos espaços, na destinação das unidades, nas formas de produção e comercialização, no tratamento das fachadas e até nos nomes que assumiu. Neste processo de contínuas transformações pode-se identificar, a cada passo, algo de novo, mas também algo de antigo, lembrando as formas anteriores. (VAZ, 1994, p. 124)

O EDIFÍCIO MORRO DE SANTO ANTÔNIO

O Edifício Morro de Santo Antônio foi projetado em 1929 por Marcelo Roberto, na região central da cidade do Rio de Janeiro. O tratamento plástico da fachada, junto aos seus apartamentos

duplex, fez com que fosse considerado o primeiro edifício moderno da cidade. No entanto, a implantação adotada apresenta relação com outros tipos de moradia coletiva, populares: “a distribuição das unidades residenciais enfileiradas remete às estalagens, os prismas de ventilação remetem às casas de cômodos e os apartamentos sem cozinha remetem às casas de apartamentos” (VAZ, 1994, p.134).

No último ano de sua formação em Arquitetura e Urbanismo pela Escola Nacional de Belas Artes⁹, no Rio de Janeiro, Marcelo Roberto projetou o Edifício Morro de São Bento, na Rua do Lavradio, no centro da cidade, para empresários do jornal carioca Correio da Manhã. O edifício de sete pavimentos com térreo comercial foi pensado para abrigar, predominantemente, os funcionários do Jornal, em seus 48 (quarenta e oito) apartamentos duplex.

A reduzida área de cozinha evidencia a ideia de utilização dos estabelecimentos comerciais da cidade, ou mesmo no térreo do próprio edifício. Da mesma forma, a racionalidade dos espaços dialoga com a concepção corbusiana da casa como máquina de morar, integrada à efervescência do ambiente urbano central. Todas as compactas unidades habitacionais apresentam clara diferenciação espacial das funções domésticas, com primeiro pavimento destinado ao uso social e de serviços, e segundo pavimento duplex para uso privativo dos moradores (Figura 09). Em apenas duas das dezesseis unidades do pavimento, a área

⁹ Segundo pesquisa empreendida por Souza (2014, p. 68), nesse mesmo ano Marcelo teria viajado por seis meses pela França, Itália e Alemanha, retornando ao Brasil “influenciado pelas novas correntes européias” e “impregnado de ideias modernistas”.

09 Perspectiva isométrica da unidade de habitação, com proposta de mobiliário e vista interna da escada e parte da sala de uma unidade habitacional.

de cozinha está no pavimento superior duplex, o que ocorre nos apartamentos que são mais estreitos no primeiro piso devido à passagem da circulação horizontal coletiva (Figura 10).

No entanto, diferentemente dos edifícios apresentados anteriormente, construídos na zona sul da cidade e voltados para população de maior poder aquisitivo, cada apartamento tem um único acesso, sem diferenciação entre acesso e circulação social e de serviços. Implantado em lote de grande profundidade em relação à largura para via, o arquiteto não utilizou recuos laterais e garantiu a ventilação e iluminação das unidades a partir da configuração de quatro prismas abertos no interior do lote, para onde os blocos construídos estão dispostos paralelamente e ligados por uma única circulação horizontal coletiva que

10 Pavimento de habitação no Edifício Morro de sto. Antônio, projetado em 1929 por Marcelo Roberto.

11 Vistas das circulações verticais em escada helicoidal e caixa de elevadores, e circulações horizontais coletivas no interior da edificação.

acessa todos apartamentos.¹⁰ A circulação coletiva não é vedada e recebe as aberturas das cozinhas. Existem ainda duas torres de circulação vertical, uma com três elevadores e a segunda, com escada helicoidal não enclausurada (Figura 11).

Na fachada voltada para Rua do Lavradio, a plasticidade da superfície lisa, sem ornamentos, é configurada pela composição dos vãos de janela e ritmo dos volumes das pequenas varandas do tipo balcão com intervalo a cada pavimento (Figura 12). A geometria da linguagem provoca à relação imediata com a fachada do alojamento estudantil projetado em 1926 por Walter Gropius, em Dessau, Alemanha, e reforça a grande influência do modernismo internacional na primeira obra de Marcelo Roberto.

12 Vistas das varandas na fachada do Edifício Morro de Sto. Antônio

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve como objetivo analisar a primeira fase de produção de edifícios de apartamentos no Rio de Janeiro, face às transformações ocorridas na capital carioca durante as primeiras décadas do século XX. A análise gráfica das plantas dos pavimentos tipo de habitação, em edifícios de apartamentos projetados durante a década de 1920, demonstrou que, no início, os apartamentos foram caracterizados por indefinições e uma grande variedade de soluções adotadas, em relação ao programa, usos, estilo arquitetônico, implantação, forma, blocos de circulação horizontal e vertical, entre outros.

¹⁰ Segundo Coelho (2017, p.23), a unidades duplex teriam sido uma opção do arquiteto para reduzir custos com as circulações horizontais coletivas, a cada dois pavimentos, e com a circulação vertical por elevadores.

Verificamos que, no Rio de Janeiro, esta tipologia habitacional surgiu com a transição da cidade colonial para a moderna metrópole capitalista. Nesse sentido, a construção da Avenida Central tornou-se a imagem da modernidade ambicionada e a derrubada dos muitos edifícios que atravessavam este caminho aumentou a disponibilidade de lotes para novas construções e conseqüentemente, permitindo a expansão do setor imobiliário. Como um eixo entre as zonas norte e sul, tornou-se o primeiro local de reprodução de novos valores estrangeiros, quando o ecletismo assumiu a hegemonia do gosto oficial, expressando uma nova posição conquistada pela burguesia republicana.

Nesse período, enquanto alguns projetos suscitaram a ideia de continuidade quanto ao funcionamento dos apartamentos como hotéis, em outros casos verificou-se a presença de diferentes padrões e programas no terreno de um mesmo edifício, que, além de conter a edificação principal com apartamentos, tinha, no fundo, quartos individuais com banheiros coletivos, aproximando-se do conceito de moradias coletivas voltadas para classes de menor poder aquisitivo.

A imprecisão também se verificava em edifícios que misturavam usos residenciais e comerciais em diferentes ou nos mesmos pavimentos. Além disto, havia ainda uma indefinição quanto à forma da edificação, que internamente iria abrigar os novos apartamentos, mas externamente se confundiu, em alguns casos, com outros modelos de habitação anteriormente existentes, como os sobrados e vilas.

No processo de convencimento das altas classes, muitos apartamentos foram projetados tendo como referência as plantas dos palacetes, de forma a lhes atribuir valores da casa isolada, unifamiliar, e foi comum a todos os projetos a ventilação e iluminação natural de todos os cômodos dos apartamentos, afastando-se da ideia de insalubridade pela qual a moradia coletiva popular era reconhecida. A transição do ecletismo para novos estilos arquitetônicos, também de influências estrangeiras, como o *Art Déco* e, posteriormente, o Modernismo, evidenciou a busca por distinção, expressa principalmente pela volumetria de fachada e áreas de acesso social ao edifício.

A especialização dos ambientes e setorização das funções, já existentes nas habitações unifamiliares das elites burguesas, foi aos poucos se especializando nos apartamentos, a partir da tripartição entre ambientes íntimos, social e de serviços, que, conjugada à racionalização designada pela arquitetura moderna que se estabelecia, tornou-se padrão nos apartamentos do Rio de Janeiro e mesmo no restante do país, na produção que se seguiu em décadas posteriores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU, M. A. *Evolução Urbana do Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Zahar, 4ª edição, 3ª reimpressão, 2011.

AZEVEDO, Aluísio. *Casa de Pensão*. Rio de Janeiro: Editora Escala, 21ª edição.

BATISTA, A. J. de S. *Os irmãos Roberto: por uma arquitetura constituída de padronização e singularidade*. Rio de Janeiro: Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura, 2006.

CARDEMAN, David, Rogerio Goldfeld. *O Rio de Janeiro nas alturas*. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.

CARDOSO, Elizabeth Dezouart et al. *História dos bairros: Copacabana*. Rio de Janeiro: Index, 1986.

_____ “Estrutura urbana e representações: a invenção da Zona Sul e a construção de um novo processo de segregação espacial no Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX”. *Salvador: GeoTextos*, Vol.6, No. 1, 2010, 73-88.

CHACON, Sonia. *Um Estudo Tipológico das transformações das Edificações Multifamiliares no Rio de Janeiro, entre 1930 e 2000: O Caso do Bairro de Botafogo*. Rio de Janeiro: Dissertação de mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2004.

COELHO, Carla Maria Teixeira. *Habitação coletiva moderna no Rio de Janeiro: considerações sobre sua preservação*. Revista CPC, São Paulo, n. 22, p. 15-40, apr. 2017. ISSN 1980-4466. Disponível em: <<https://www.revistas.usp.br/cpc/article/view/121108>>.

CORREA, Roberto Lobato. *O Espaço Urbano*. São Paulo: Ed. Ática, 2005.

CORREIA, Telma de Barros. *A Construção do Habitat Moderno no Brasil – 1870-1950*. São Carlos: RiMa, 2004.

_____ “Art déco e indústria: Brasil, décadas de 1930 e 1940”. São Paulo: *Anais do Museu Paulista*, Vol.16, No. 2., Julho/Dezembro, 2008.

CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). *Guia da Arquitetura Eclética no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo, 2000.

_____ *Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Casa da Palavra/ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

_____ *Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Centro de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro/Casa da Palavra/ Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

FICHER, Sylvia. *Edifícios altos no Brasil*. São Paulo: Espaço & Debates, No. 37, 1994, p.61-76.

GASPAR, Tatiana de Souza. *100 anos do apartamento carioca*. Niterói: Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, 2013.

GEOFFROY, Nora Maria Mendes Guimarães. *A moradia carioca no contexto das zonas norte e sul nos anos 20*. São Paulo: Tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2004.

LEMOS, Carlos A. C. *História da Casa Brasileira*. São Paulo: Ed. Contexto, 1996.

O'DONNELL, Julia. *A invenção de Copacabana: culturas urbanas e estilos de vida no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

PEREIRA, Cláudio Calovi. *Os Irmãos Roberto e a Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro (1936-1954)*. Porto Alegre: Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1993.

REIS FILHO, Nestor Goulart. *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 11ª edição, 2006.

RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. *Dos cortiços aos condomínios fechados*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/FASE, 1997.

ROCHA, Oswaldo Porto. *A era das demolições: cidade do Rio de Janeiro 1870-1920*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1995.

SANTOS, Carlos Nelson F. *Condomínios Exclusivos – O Que Diria a Respeito um Arqueólogo?*. Rio de Janeiro: Revista de Administração Municipal, Ano XXVIII, No. 160, Julho/Setembro, 1981.

SEVCENKO, Nicolau (Org.). *História da Vida Privada no Brasil-República: da Belle Époque à Era do Rádio*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

SILVA, Maria Lais Pereira da. *Favelas Cariocas, 1930-1964*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de. *Les freres Roberto, architectes: bâtiments d'habitat collectif construits à Rio de Janeiro, 1945-1969*, Tese (Doutorado), Université Paris I, Panthéon-Sorbonne, Paris, 2006.

_____ *Irmãos Roberto, Arquitetos*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2014.

TRAMONTANO, M. Villa, S. "Apartamento metropolitano: evolução tipológica". Natal: Seminário História da Cidade e do Urbanismo, Anais, 2000.

VAZ, Lilian Fessler. *Uma história da habitação coletiva na cidade do Rio de Janeiro - estudo da modernidade através da moradia*. São Paulo: Tese de doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1994.

_____ *Modernidade e Moradia: habitação coletiva no Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2002.

_____ *Dos cortiços às favelas e aos edifícios de apartamentos – a modernização da moradia no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Análise Social, Vol. XXIX, No. 127, 1994, p. 582-583.

VERÍSSIMO, Francisco Salvador; BITTAR, William Seba Mallmann. *500 Anos da Casa no Brasil*. Rio de Janeiro: Ediouro, 2ª edição, 1999.

FONTE DAS IMAGENS

01, 04B, 05, 07, 09, 11 e 12 – fotos da autora, 2017.

02, 04A, 06, 08, e 10 – fotos da autora, 2013.

03 - autora, 2013 e 2017, respectivamente.